

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

© JUNVER DE VERA

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LORENZO T. FEROLINO, PhD

INSTRUCTOR I

Siquijor State College (SSC)

lorenzo.ferolino@bisu.edu.ph

“PAYAG”

Didto sa ibabaw sa bungtod mahanduraw
Dunay upat ka haligi nga mga dapat ginuyod sa kabaw
Giatopan og kogon, gihoktan og kumbiyor
Nanganawkanaw sa kamingaw kay layo sa mga senyor

Sa matag adlaw sa akng paghandoraw sa nataran
Langit, bungtod, dagat og kaponaw ponawan
Huni sa mga langgam maoy makapahopay niining dughan
Sa adlaw nga tanan nga sa sagpanan motidlon

Miabot ang panahon kusog nga hangin
Gikosokoso apan nagpabilin
Sa mga pagsulay kini gitamparos
Niagi ang mga adlaw kini nagpabilin nga lig-on sa uros

Hangtod niabot ang takna sa paghora
Akng payag nagom-os og nihara
Sa mga bagyo, unos nga nihapay
Naguol kining dughan nga tawhay

Apan kining tanan natagamtaman
Nagpabiling lig-on aron sa sunod kalikanan
Mihangad sa langit aron kaguol mahanaw
Tanang pag ampo gisalig sa Ginoo